

Escala de Autopercepción de los Conocimientos sobre Igualdad, Diversidad sexual y Educación Sexual (ACIDES).

Scale of Self-perception of Knowledge about Equality, Sex Education and Sexual Diversity (SKESED).

Davinia Heras-Sevilla¹

 <http://orcid.org/0000-0002-6337-7476>

Laura Alonso-Martínez²

 <https://orcid.org/0000-0001-5425-5090>

Sonia Barriuso-Ortega³

 <http://orcid.org/0000-0002-9322-2117>

¹ Universidad de Burgos, dheras@ubu.es

² Universidad de Burgos, lamartinez@ubu.es

³ Universidad de Burgos, sbortega@ubu.es

1. Características de la Escala

La Escala de Autopercepción de los Conocimientos sobre Igualdad, Diversidad sexual y Educación Sexual (ACIDES), está formada por 13 ítem sencillos que exploran el nivel de conocimientos autopercibidos sobre diversidad sexual, igualdad de género, sexualidad humana, coeducación e inclusión. Se trata de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta de medida ordinal de 1 a 5, donde 1 expresa una percepción de conocimientos muy insuficientes y 5 el máximo grado de conocimientos autopercibidos. La ACIDES muestra una excelente consistencia interna ($\alpha = .925$, $\Omega = .924$), en una muestra con 1217 docentes resultando útil para evaluar la percepción del profesorado sobre estas cuestiones (Heras-Sevilla et al., 2024).

La puntuación global de la escala se obtiene calculando el promedio de las puntuaciones dadas en cada ítem. En nuestro estudio, las puntuaciones obtenidas en la ACIDES oscilan entre 1 y 5, siendo la media 3.52 ($DT = .64$) (Figura 1).

1. Characteristics of the Scale

The Self-Perceived Knowledge of Equality, Sexual Diversity and Sex Education Scale (SKESED) consists of 13 simple items that explore the level of self-perceived knowledge of sexual diversity, gender equality, human sexuality, coeducation and inclusion. It is a Likert scale with five ordinal response options from 1 to 5, where 1 expresses a perception of very insufficient knowledge and 5 the maximum degree of self-perceived knowledge. The SKESED shows excellent internal consistency ($\alpha = .925$, $\Omega = .924$), in a sample of 1217 teachers, making it useful for evaluating teachers' perceptions on these issues (Heras-Sevilla et al., 2024).

The overall score on the scale is obtained by calculating the average of the scores given to each item. In our study, the scores obtained on the SKESED ranged from 1 to 5, with an average of 3.52 ($SD = .64$) (Figure 1).

Figura 1. Histograma de la Autopercepción de los Conocimientos sobre Igualdad, Diversidad sexual y Educación Sexual (ACIDES) / Histogram of the Self-perception of Knowledge about Equality, Sexual Diversity and Sex Education (SKESED)

2. Escala de Autopercepción de los Conocimientos sobre Igualdad, Diversidad sexual y Educación Sexual (ACIDES)

A continuación, le solicitamos que indique, según su criterio, el nivel de conocimientos que posee sobre las siguientes cuestiones (marque con una cruz la casilla que corresponda):

2. Self-perception scale of knowledge about equality, sexual diversity and sex education (SKESED).

Below, we ask you to indicate, according to your criteria, the level of knowledge you have about the following issues (please mark the corresponding box with a cross):

	1. Muy Insuficiente	2. Insuficiente	3. Regular	4. Bueno	5. Muy bueno
1. Educación Sexual	1	2	3	4	5
2. Coeducación	1	2	3	4	5
3. Prevención de la violencia de género	1	2	3	4	5
4. Feminismo	1	2	3	4	5
5. Orientación sexual	1	2	3	4	5
6. Transgeneridad / transexualidad	1	2	3	4	5
7. Inclusión educativa	1	2	3	4	5
8. Atención a la diversidad	1	2	3	4	5
9. Sexualidad humana	1	2	3	4	5
10. Identidad sexual o de género	1	2	3	4	5
11. Igualdad de género	1	2	3	4	5
12. Atención específica al alumnado trans	1	2	3	4	5
13. Derechos sexuales	1	2	3	4	5

3. Financiación

El proyecto está vinculado al proyecto Género y diversidad sexual: orientaciones para su abordaje desde la educación (GEDISEX-PDI2019-104865RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación. Convocatoria 2019, en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de I+D+i 2019-2020.

4. Referencias

Heras-Sevilla, D., Alonso-Martínez, L., & Barriuso-Ortega, S. (2024). Percepción del profesorado castellanoleonés sobre sus conocimientos en materia de igualdad, diversidad sexual y educación sexual. *RELIES: Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, 12(a4), 1-17. <https://doi.org/10.46661/relies.11244>

3. Funding

The project is linked to the project Gender and sexual diversity: guidance for addressing it from education (GEDISEX-PDI2019-104865RB-I00), funded by the Ministry of Science, Innovation and Universities. State Research Agency. 2019 Call, within the framework of the State Program for Knowledge Generation and Scientific and Technological Strengthening of the R&D&i System and the R&D&i Program Oriented to the Challenges of Society, of the State R&D&i Plan 2019-2020.

4. References